

Akad Musaqah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*)

Hamam Rafif Al-Ghozy, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Musaqah pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Musaqah*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Musaqah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian seputar akad Musaqah, antara lain: perbedaan akad Musaqah, Muzara’ah, dan Mudharabah, pengaruh akad Musaqah pada pencapaian swasembada pangan, penerapan akad Musaqah pada sektor pertanian dan perkebunan, dan pengaruh akad Musaqah terhadap kesejahteraan buruh tani. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Musaqah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Musaqah; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka

Pendahuluan

Salah satu sektor yang penting dalam kehidupan adalah sektor pertanian. Kegiatan pertanian menjadi salah satu faktor pendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pengelolaan pertanian ini biasanya dilakukan secara individu (sendiri) ataupun dikelola oleh orang lain yang mengerjakan lahan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat disamping itu adanya kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi kerjasama. Kerjasama ini terjalin dengan adanya pengelolaan tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap (Fitriawati et al., 2023). Kerjasama pada bidang perkebunan telah banyak dilakukan di Indonesia yang merupakan negara agraris. Kerjasama yang dianjurkan dalam Islam menggunakan sistem bagi hasil. Di mana petani penggarap dan pemilik kebun melakukan bagi hasil setelah panen dari hasil pertanian yang dikerjakan. Akad Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap yang bertujuan merawat dan memelihara kebun agar memberikan hasil yang masikmal (Emiliani et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Musaqah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad *Musaqah*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad *Musaqah*, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Secara etimologi, *musaqah* berasal dari bahasa Arab “*saqa*” yang memiliki arti mengalirkan. Sedangkan, secara fikih, *musaqah* merupakan istilah akad tentang pekerjaan yang berhubungan dengan pepohonan yang sebagian dihasilkan dari panen (Harahap, 2015). *Musaqah* memiliki arti menyerahkan tanaman kepada orang yang akan mengelola sampai panen dengan memberikan imbalan tertentu dari hasil tanaman tersebut. Adapun syarat dari akad *Musaqah* adalah kedua belah pihak harus *mumayyiz* dan berakal, objek akad ialah tanaman yang berbuah, dan kepemilikan bersama atas hasil yang didapatkan (Bumi & Jurai, 2020).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Rohmah et al., 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Shalsabila et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad *Musaqah*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang

digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Musaqah pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* Perish/Harzing. Alat analisis data menggunakan *software* Microsoft Excel dan Mendeley Dekstop (Zahro et al., 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* Perish/Harzing, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Musaqah” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam Microsoft Excel, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* Mendeley Dekstop. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Musaqah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Rahmawati et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perbedaan Akad Musaqah, Muzara'ah, dan Mudharabah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan perbedaan antara akad Musaqah, Muzara'ah, dan Mudharabah (Ghazali & Amanda, 2021) (Syaickhu et al., 2020) (Nita, 2020) (Harahap, 2015). Perbedaan utama antara ketiga akad ini terletak pada sifat kerjasama dan pembagian peran antara pihak-pihak yang terlibat. Musaqah dan muzara'ah terkait dengan pertanian, di mana musaqah tidak melibatkan penyediaan modal oleh pemilik lahan, sementara muzara'ah melibatkan penyediaan modal oleh pengelola lahan. Di sisi lain, mudharabah berkaitan dengan bisnis atau keuangan, di mana modal disediakan oleh pemilik modal, dan pengelola bertanggung jawab atas usaha dan pengelolaannya (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Berikut adalah penjelasan singkat tentang perbedaan di antara mereka:

1. Musaqah. Musaqah adalah perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam akad musaqah, satu pihak sebagai pemilik lahan (musaqi) menyepakati kesepakatan dengan pihak lain (saqi) yang akan mengelola lahan tersebut. Pihak saqi akan bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memelihara tanaman di lahan tersebut. Hasil panen akan dibagi antara musaqi dan saqi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Musaqah tidak melibatkan penyediaan modal oleh pihak musaqi.
2. Muzara'ah. Muzara'ah juga merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam akad muzara'ah, pemilik lahan (muzara') dan pihak lain (zari') yang bertindak sebagai pengelola lahan sepakat untuk berbagi hasil panen. Namun, perbedaannya dengan musaqah adalah bahwa dalam muzara'ah, pihak zari' akan menyediakan sebagian modal seperti bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Setelah panen, hasil akan dibagi antara muzara' dan zari' sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
3. Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bidang bisnis atau keuangan. Dalam akad mudharabah, satu pihak sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyepakati perjanjian dengan pihak lain sebagai pengelola (mudharib) yang akan menggunakan modal tersebut untuk melakukan usaha. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi

antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara kerugian biasanya ditanggung oleh shahibul maal. Dalam mudharabah, modal disediakan oleh shahibul maal, sementara mudharib menyediakan keahlian dan upaya untuk menjalankan usaha.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh Akad Musaqah pada Pencapaian Swasembada Pangan

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan pengaruh akad Musaqah untuk mencapai swasembada pangan (Supiandi, 2017) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan lahan: Dengan menggunakan akad musaqah, lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat digarap oleh pengusaha pertanian yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan potensi lahan tersebut untuk menghasilkan lebih banyak produk pangan.
2. Penyediaan tenaga kerja: Melalui akad musaqah, pengusaha pertanian dapat menyediakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih untuk mengelola lahan pertanian. Dengan adanya tenaga kerja yang memadai, proses budidaya, pemeliharaan, dan panen dapat dilakukan secara efisien, sehingga potensi produksi pangan meningkat.
3. Pembagian risiko: Dalam akad musaqah, risiko yang terkait dengan produksi pertanian dapat dibagikan antara pemilik lahan dan pengusaha pertanian. Hal ini memberikan kepastian kepada pemilik lahan bahwa mereka akan mendapatkan sebagian hasil produksi, meskipun terdapat risiko gagal panen atau faktor lain yang mempengaruhi produksi. Pembagian risiko ini dapat mendorong pemilik lahan untuk lebih bersedia menyerahkan lahan mereka untuk kegiatan pertanian.
4. Peningkatan teknologi pertanian: Dalam rangka mencapai swasembada pangan, penggunaan teknologi pertanian yang modern dan efisien sangat penting. Melalui akad musaqah, pengusaha pertanian dapat mengaplikasikan teknologi pertanian terbaru dalam pengelolaan lahan, seperti irigasi yang lebih baik, penggunaan pupuk yang tepat, atau pengendalian hama yang lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.
5. Transfer pengetahuan dan keterampilan: Akad musaqah memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan keterampilan antara pemilik lahan dan pengusaha pertanian. Pengusaha pertanian yang berpengalaman dapat berbagi pengetahuan mereka dalam hal budidaya, manajemen pertanian, atau pemilihan varietas tanaman yang optimal. Ini dapat meningkatkan kemampuan pemilik lahan dalam mengelola lahan mereka sendiri di masa depan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Musaqah pada Sektor Pertanian dan Perkebunan

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan penerapan akad Musaqah pada sektor pertanian pertanian dan perkebunan (Saprida et al., 2021) (Imbar et al., 2020) (Tohari, 2019). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan akad

Musaqah pada kedua sektor tersebut (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023):

1. Identifikasi lahan: Pemilik lahan menentukan luas lahan yang akan disewakan kepada pengusaha untuk diolah.
2. Kesepakatan: Pemilik lahan dan musaqi membuat perjanjian kontrak yang mencakup rincian persyaratan dan pembagian hasil yang disepakati. Perjanjian ini dapat meliputi durasi sewa, jenis tanaman yang akan ditanam, perawatan yang harus dilakukan, dan pembagian hasil yang akan didapatkan.
3. Pengelolaan tanaman: Musaqi bertanggung jawab untuk mengelola tanaman di lahan tersebut, termasuk persiapan tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, dan pemeliharaan tanaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
4. Pembiayaan: Pemilik lahan dapat memberikan modal awal yang diperlukan untuk pengelolaan tanaman kepada musaqi. Modal ini bisa berupa uang tunai, bibit tanaman, pupuk, atau peralatan pertanian. Jumlah modal dan cara pengembaliannya harus ditentukan dalam perjanjian.
5. Pembagian hasil: Setelah panen, hasil produksi akan dibagi antara pemilik lahan dan musaqi sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian hasil ini bisa berupa persentase tetap, pembagian berdasarkan kontribusi modal atau kerja, atau kombinasi keduanya.
6. Akhir kontrak: Setelah masa sewa berakhir, pemilik lahan dan musaqi dapat memutuskan untuk memperpanjang kontrak atau menghentikan kerjasama. Jika kontrak diperpanjang, maka langkah-langkah sebelumnya dapat diulang kembali.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh Akad Musaqah terhadap Kesejahteraan Buruh Tani

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan pengaruh akad Musaqah terhadap kesejahteraan buruh tani (Rastini et al., 2021) (Saidy & Ilman, 2019). Hal ini dapat bervariasi tergantung pada implementasinya dan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Berikut adalah beberapa kemungkinan pengaruh akad Musaqah terhadap kesejahteraan buruh tani (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023):

1. Akses ke sumber daya: Dalam akad Musaqah, buruh tani dapat mengakses lahan yang mungkin tidak mereka miliki secara pribadi. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan pertanian dan memanfaatkan sumber daya produktif yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Dengan demikian, akad Musaqah dapat meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan potensi penghasilan.
2. Pembagian risiko: Dalam akad Musaqah, pemilik lahan atau modal turut berbagi risiko dengan buruh tani. Jika hasil panen buruk, pemilik lahan atau modal juga akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi yang dihadapi oleh buruh tani, sehingga dapat meningkatkan stabilitas pendapatan mereka.
3. Keahlian dan pelatihan: Melalui akad Musaqah, buruh tani dapat memperoleh pelatihan dan pembinaan dari pemilik lahan atau modal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pertanian. Ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan buruh tani, sehingga

mereka dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian.

4. Peningkatan pendapatan: Jika hasil panen berhasil, buruh tani akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad Musaqah. Jika produksi pertanian meningkat, pendapatan buruh tani juga dapat meningkat. Hal ini dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka dan meningkatkan taraf hidup serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Musaqah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Perbedaan akad Musaqah, Muzara'ah, dan Mudharabah; (2) Pengaruh akad Musaqah pada pencapaian swasembada pangan; (3) Penerapan akad Musaqah pada sektor pertanian dan perkebunan; dan (4) Pengaruh akad Musaqah terhadap kesejahteraan buruh tani.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik*

VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Bumi, U. S., & Jurai, R. (2020). *KONSEP MUSAQAH DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN KERJASAMA "MARO" ANTARPETANI KOPI (STUDI DI DESA GUNUNG SARI, ULU BELU, TANGGAMUS)* Ledy Famulia.

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

Ghazali, M. L., & Amanda, Y. A. A. (2021). *KONSEP QIYAS AKAD MUDHARABAH TERHADAP AKAD MUSAQAH*. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, No 1 (2021)*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/8763/pdf>

Harahap, N. (2015). *MUSAQAH DAN MUZARA'AH*. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam | Vol. 1 | No. 1 | 2015, 71-85*.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/233/165>

Imbar, I. I., Kumalasari, F., & Yusuf, M. (2020). *IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH PADA SEKTOR PERTANIAN KAKAO DI DESA LEMBAH SUBUR KECAMATAN DANGIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 130-144*.
<http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jeps/article/view/212/114>

Nita, S. V. (2020). *KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA'AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam)*. *Qawānīn: Journal of*

Economic Syaria Law, Vol 4, No 2 (2020), 236–249.
<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/2503/1132>

Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

Rastini, N., Lisa, H., & Selviani, S. (2021). Pengaruh Musaqaq terhadap tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa. *AL-Muqayyad*, Vol. 4 No. 2 (2021): *AL-Muqayyad*, 144–152. <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/al-muqayyad/article/view/478/308>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hesty, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Saidy, E. N., & Ilman, I. (2019). Implementasi Al- Musaqaq Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 6, No 1 (2019), 105–125.
<http://journal.uin-laauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/9402/6540>

Saprida, S., Choiriyah, C., & Sari, E. (2021). Review of Islamic Law on The Musaqaq System of Rubber Gardens in Betung Village, Lubuk Keliat Ogan Ilir District. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol 8, No 4 (2021): *Juli-Agustus*, 1109–1120.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/22143/pdf>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Supiandi, U. M. M. K. K. D. (2017). Al-Musaqaq and Sharia Agribusiness System: An Alternative Way to Meet Staple Food Self-Sufficiency in Contemporary Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 14 No 2 (2017): *ISLAMIC LAW*, 189–231.
<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/448/428>

Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqaq. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 7 No 2 (2020): *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Juli 2020*, 149–168. <https://ejournal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/85/63>

Tohari, C. (2019). PENERAPAN KONSEP MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN TIDAK BERBUAH (Studi Kasus Di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2 (2019).
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/3945/pdf>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>